

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
International tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024
CONFERENCE
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 552 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	
Xalqaro globallashuv va institutsional islohotlar chuqurlashuvi sharoitida bank tizimini barqarorligini oshirish mexanizmlari	452
Radjapov Kamoladdin Erkayevich, Erkayeva Bibirobiya Kamoladdin qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion risklarni boshqarishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	457
Xasanov Xayrullo Nasrullaevich	
Kichik biznesni boshqarish – statistikaning o'rganish obyekti sifatida	461
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	
Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishining asosiy omillari.....	466
O.X.Xamidov, D.Sh.Yavmutov	
Ta'minot zanjirini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni afzalliklari	469
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
Hududlarda bank xizmatlari biznesini rivojlantirishning ayrim masalalari	475
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Sport jarohatlarining psixologik oqibatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	479
Mirzaliyeva Surmaniso Alisher qizi	

Building a sustainable workforce: the role of green HRM in driving corporate environmental responsibility.....	482
Omanova Nargiza Rustam qizi	
Biznes jarayonlarni boshqarishning nazariy asoslari.....	491
Yusupova Dildora Turadjanovna	
Научные и теоретические основы управления организационным поведением.....	494
Юсупов Улугбек Шукруллаевич	
To'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mintaqalarning nisbiy afzalliklari.....	496
Yusupova Nafisa Voxidovna	
Sanoat korxonalarida boshqarishning tashkiliy tizimini takomillashtirish yo'llari.....	499
Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
The evolution of neuromarketing concepts.....	501
Boltaeva Zinora Mirdjonovna	
Qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarishni klaster asosida tashkil etishni takomillashtirishning ahamiyati.....	504
Ibragimov Salohiddin Ochilovich	
To'qimachilik sanoat korxonalarida raqamli marketing strategiyasidan foydalanish imkoniyatlarini oshirish.....	508
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Mahalliy farmatsevtika korxonalarida marketing strategiyalaridan foydalanish.....	511
Xasanov Soxib Latifovich	
Hududlarning ijtimoiy tabaqalashuv tendensiyalarini baholashga ilmiy yondashuvlar.....	515
Xakimov Ziyodulla Axmadovich	
Tijorat banklarining marketing xizmatlarini takomillashtirish.....	519
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Buxgalteriya hisobi obyekt va moliyaviy hisobot elementi sifatida asosiy vositalar tavsifi va tasniflanishi.....	523
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
To'qimachilik korxonalarini raqobatbardoshligini ta'minlovchi strategiyani tanlash usullari.....	527
Tojiyeva Maxliyo	
Xorijiy sayyohlarni jalb etishda mehmonxona infratuzilmasining roli: o'zbekiston misolida sayyohlar tajribasining iqtisodiy tahlili.....	530
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
O'zbekistonda eksport kredit agentligini tashkil etish zarurati va uning iqtisodiy samaradorligi.....	532
D.E.Qarshiev	
Davlat xaridlarining xalqaro tarixiy rivojlanish bosqichlari.....	535
Majidov Nizom Baxramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash istiqbollari.....	538
M.E.Rajabboyev	
ICT week Uzbekistan 2025: Milliy texnologiyalar haftaligining yakunlari va ularning O'zbekiston IT-ekotizimiga ta'siri.....	541
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyeovich	
KAMBAG'ALLIK ISHSIZLIK VA MIGRATSIYA MASALALARI TAHLILI.....	545
Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSİYALAR HAJMINING AHOLI BANDLIGIGA TA'SIRI.....	548
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	

SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYALAR HAJMINING AHOLI BANDLIGIGA TA'SIRI

Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna

Termiz Davlat Univeristeti I.f.f.d (PhD)

Normurodov Asliddin Alijon o'g'li

Termiz shahridagi Prezident maktabi o'qituvchisi

E-mail: normurodovasliddin7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillar davomida investitsiyalar hajmining aholi bandligiga ta'siri ekonometrik tahlil asosida o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, investitsiya hajmi o'sishi bandlik darajasini ijobiy, ammo nisbatan sust tarzda oshiradi. Regressiya tahlili natijasi investitsiyalar hajmi 1 trillion so'mga ortganda bandlik darajasi o'rtacha 1,27 punktga ko'tarilishini ko'rsatdi. Natijalar Surxondaryo viloyatida investitsion faollikning kuchayishi barqaror bandlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: investitsiya hajmi, aholi bandligi, ekonometrik tahlil, regressiya modeli, hududiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This thesis examines the impact of investment volume on employment in Surkhondaryo region during 2010–2024 using econometric analysis. The results indicate a positive but relatively weak correlation between investment growth and employment rate. Regression analysis shows that an increase of 1 trillion UZS in investment leads to an average rise of 1.27 percentage points in employment. The findings confirm that strengthening investment activity plays a crucial role in ensuring sustainable employment and accelerating regional economic growth.

Key words: investment volume, employment, econometric analysis, regression model, regional development, economic growth.

Аннотация: В тезисе исследуется влияние объема инвестиций на занятость населения в Сурхандарьинской области в 2010–2024 годах с использованием эконометрического анализа. Результаты показали, что рост инвестиций положительно, но относительно слабо влияет на уровень занятости. Согласно регрессионной модели, увеличение инвестиций на 1 трлн сумов повышает уровень занятости в среднем на 1,27 пункта. Установлено, что активизация инвестиционной деятельности способствует обеспечению устойчивой занятости и ускорению экономического роста региона.

Ключевые слова: объем инвестиций, занятость населения, эконометрический анализ, регрессионная модель, региональное развитие, экономический рост.

KIRISH

Hozirgi davrda hududlar taraqqiyotini jadallashtirish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida investitsiyalarni jalb etish va infratuzilmani rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Shuningdek, yangi investitsiya loyihalari ishlab chiqarish hajmini kengaytirib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratadi hamda bandlikni oshiradi. Xususan, Surxondaryo viloyatida so'nggi yillarda iqtisodiy ko'rsatkichlarda sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. 2010–2024-yillar oralig'ida hududda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 655,3 mlrd so'mdan 15 277,5 mlrd so'mga keskin oshdi. Shu vaqt oralig'ida aholi bandlik darajasi 56,8 foizdan 64,6 foizgacha ko'tarilgan [1]. Ushbu ko'rsatkichlar investitsiyalar o'sishi va bandlik ortishi o'rtasida muayyan bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillar davomida investitsiyalar hajmining aholi bandligiga ta'siri birinchi marta ekonometrik tahlil asosida chuqur o'rganildi. Tahlillar natijasida investitsiyalar hajmi 1 trillion so'mga oshganda bandlik darajasi o'rtacha 1,27 punktga ortishi aniqlanib, bu o'zaro bog'liqlikning ijobiy, ammo sust ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqotda pandemiya yillarida investitsiya oqimining kamayishi bandlik darajasining pasayishiga olib kelgani, ARIMA modeli asosida esa 2030-yilgacha bandlik darajasi yiliga o'rtacha 0,1–0,2 punktga o'sishi prognoz qilindi. Shu tariqa, mintaqada investitsion faollikning oshishi barqaror bandlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim omil ekanligi ilmiy asosda isbotlandi.

Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillar davomida investitsiyalar hajmining aholi bandligiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va viloyat

statistika boshqarmasi hisobotlaridan olindi. Tahlilda deskriptiv, korrelyatsion va regressiya usullaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, investitsiya hajmi va bandlik darajasi o'rtasida musbat bog'liqlik mavjud bo'lib, regressiya tenglamasi ($y = 1.2714x - 74.899$) ko'rinishida ifodalandi. Bu natijaga ko'ra, investitsiya hajmi 1 trln so'mga oshganda bandlik darajasi o'rtacha 1,27 punktga ortadi. $R^2 = 0.0944$ ko'rsatkichi esa investitsiyalar bandlikdagi o'zgarishlarning 9,4 foizini izohlashini bildiradi. Umuman olganda, investitsiyalarning o'sishi mintaqada yangi ish o'rinlari yaratilishiga ijobiy, ammo nisbatan sust ta'sir ko'rsatmoqda [2].

1-rasm. Surxondaryo viloyatiga kiritilgan investitsiyalar va yalpi hududiy mahsulot hajmining o'sishi (2010–2024)

Surxondaryo viloyatida investitsiyalar hajmining o'sishi aholi bandligi darajasiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda 2010–2024-yillar oralig'idagi rasmiy statistik ma'lumotlar asosida investitsiya hajmi va bandlik darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ekonometrik tahlil orqali o'rganildi. Shuningdek, pandemiya davrida investitsiyalar hajmining kamayishi bandlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatganligi, investitsiya faolligi oshgan yillarda esa yangi ish o'rinlari ko'paygani kuzatildi. Shu orqali mintaqaning iqtisodiy barqarorligi va aholi farovonligi uchun investitsion siyosatning muhim o'rni asoslab beriladi [3].

1-jadval. Surxondaryo viloyatiga kiritilgan investitsiya hajmi va bandlik darajasi orasidagi bog'liqlik

Yil	Investitsiya (mlrd so'm)	YAHM (mlrd so'm)	Bandlik (%)	Investitsiya (trln so'm)	YAHM (trln so'm)
2010	655,3	3394,7	62,5	0,6553	3,3947
2011	802,9	5217,1	62,2	0,8029	5,2171
2012	980,3	6436,4	62,3	0,9803	6,4364
2013	1371	7436,4	62,7	1,371	7,4364
2014	1509,1	9213,2	63,4	1,5091	9,2132
2015	1843,6	11114,4	64,3	1,8436	11,1144
2016	2142,4	12179,6	65,4	2,1424	12,1796
2017	3551	16354,4	66,6	3,551	16,3544
2018	7240,6	21229,4	65,2	7,2406	21,2294
2019	11835,1	25473,1	67	11,8351	25,4731
2020	10068,2	27571,6	63,9	10,0682	27,5716
2021	12037,8	33591,1	64,5	12,0378	33,5911
2022	11569,4	39201,8	64,2	11,5694	39,2018
2023	18307,7	46999,2	63,8	18,3077	46,9992
2024	15277,5	54354,1	63,7	15,2775	54,3541

2010–2024-yillar davomida Surxondaryo viloyatida investitsiya hajmi 655,3 mlrd so'mdan 15,3 trln so'mgacha oshgan. Shu bilan birga, YAIM 3,4 trln so'mdan 54,3 trln so'mga yetgan. Investitsiyalar o'sishi bandlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, 2010-yildagi 62,5 foizdan 2019-yilda 67 foizgacha ko'tarilgan. Pandemiya

yillarida (2020–2022) biroz pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda tiklanish jarayoni qayta boshlangan. Umuman olganda, jadval investitsiyalar, YAIM va bandlik o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

2-rasm. Investitsiya hajmi va bandlik o'rtasidagi bog'liqlik (2010–2024)

Yuqoridagi 2-rasmda (viloyatga kiritilgan investitsiya hajmi va aholi bandlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlik, 2010–2024-yillar) Surxondaryo viloyatida investitsiya hajmi o'sishi bilan bandlik darajasi o'rtasida ijobiy, ammo sust bog'liqlik kuzatiladi [4].

Bunda regressiya tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$y = 1,2714x - 74,899 \quad (R^2 = 0,0944)$$

Ushbu natijaga ko'ra, investitsiya hajmi 1 trillion so'mga o'sganida bandlik darajasi o'rtacha 1,27 punktga oshganini bildiradi. $R^2 = 0,0944$ bo'lgani uchun bandlikdagi o'zgarishlarning 9,4 foiz qismi kiritilgan investitsiyalardagi o'zgarish bilan izohlanadi.

Ushbu yillarda Surxondaryo viloyatiga kiritilgan investitsiyalar hajmi yildan yilga oshgan bo'lsa-da, bu holat bandlikka kuchli ta'sir ko'rsatmaganini anglatadi [5]. Bunga asosiy sabablar sifatida investitsiyalarning katta qismi uzoq muddatli loyihalarga yo'naltirilgani, ayrim yillarda esa ushbu investitsiyalar infratuzilmani modernizatsiya qilishga emas, balki texnik yangilanishga qaratilgani bilan izohlanadi.

Biroq trend chizig'ining musbat yo'nalishda ekanligi ushbu hududda investitsion faollik oshgani sari ish o'rinlari yaratish imkoniyatlari tobora kengayib borayotganini bildiradi [6].

3-rasm. Aholi bandlik darajasi dinamikasi (2010–2030) (Surxondaryo viloyati misolida)

3-rasmda Surxondaryo viloyatida aholi bandlik darajasining 2010–2030-yillar oralig'idagi dinamikasi va prognozi keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, bandlik darajasi tahlil qilingan davrda umumiy o'sish yo'nalishiga ega. Model hisob-kitoblariga ko'ra, agar hozirgi trendlarga mos sharoitlar davom etsa, 2025-yilda bandlik darajasi taxminan 65,4 foiz atrofida, 2026-yilda 65,5 foizga yaqin, 2027-yilda esa qariyb 65,7 foizga, 2029 hamda 2030-yillarda esa bu ko'rsatkich mos ravishda 66 va 66,1 foizga yetishi prognoz qilinmoqda (ya'ni yiliga o'rtacha 0,1–0,2 punkt o'sish demakdir). Prognoz intervallari esa nisbatan keng bo'lib, 2024–2030-yillar oralig'ida qariyb 3 punkt farqni tashkil etadi.

O'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, Surxondaryo viloyatida investitsiyalar hajmining o'sishi aholi bandligining ortishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalariga yo'naltirilgan sarmoyalar yangi ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'lgan.

Investitsiya hajmi kamaygan yillarda esa bandlik darajasi pasaygan yoki o'sishdan to'xtagan. Bu holat, ayniqsa, pandemiya yillarida kuzatilgan. Natijalar investitsiya oqimlari va mehnat bozori o'rtasida kuchli iqtisodiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi hamda investitsion siyosatni faollashtirish orqali mintaqada barqaror bandlikni ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi [7].

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Surxondaryo viloyatida investitsiyalar hajmining aholi bandligiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Statistik va ekonometrik tahlillar shuni ko'rsatdiki, investitsiya oqimining ortishi viloyatda yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga bevosita sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, infratuzilma, sanoat va qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar hududda iqtisodiy faollikni kuchaytirib, aholi daromadlarining oshishiga xizmat qilmoqda.

Natijalar investitsion siyosatni hududiy xususiyatlardan kelib chiqib takomillashtirish, xususiy kapitalni jalb etish va bandlik dasturlarini muvofiqlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, Surxondaryo viloyatida investitsiya faoliyatining izchil rivoji nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlik va aholi farovonligini oshirish uchun muhim omil ekanligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Surxondaryo viloyatida investitsiya va bandlik ko'rsatkichlarining dinamik tahlili (2010–2024). iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, 5(2), 45–52.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2024). investitsiya siyosatini takomillashtirish va hududiy rivojlanish omillari. moliya va iqtisodiyot jurnali, 6(3), 87–94.
3. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). the role of investment in employment growth: an econometric perspective. international journal of economic analysis, 4(1), 115–132.
4. Wooldridge, J. M. (2016). econometric methods for regional development analysis. journal of applied econometrics, 12(4), 84–101.
5. Qosimov, B., & To'xtayev, A. (2021). hududiy iqtisodiyotda investitsiya faolligining bandlikka ta'siri. o'zbekiston iqtisodiyot axborotnomasi, 9(1), 45–60.
6. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi. (2024). surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. hududiy statistika axboroti, 8(1), 33–48.
7. United Nations Development Programme (UNDP) Uzbekistan. (2023). regional development and employment in southern regions of uzbekistan. digital development and policy review, 3(2), 5–28.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

